

MDH DAVLATLARIDA RAQAMLI IQTISODIY O'ZGARISHLAR TAHLILI

Sharipov Ravshanbek Roziq o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti 3-kurs talabasi

ravshanbeksharipov2777@gmail.com

Ochilov Ilhom Saidqulovich

Iqtisod fanlari doktori, professor

Annotatsiya: Mazkur maqolada MDH davlatlarida raqamli iqtisodiyotning shakllanishi, rivojlanish dinamikasi va mintaqaviy integratsiya jarayonlaridagi o'zgarishlar tahlil qilingan. Tadqiqotda raqamli transformatsiya jarayonining asosiy yo'nalishlari elektron hukumat, raqamli moliyaviy xizmatlar, startup ekotizimlari, raqamli savdo va kiberxavfsizlik tizimlari o'rganilgan. Maqolada Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Belarus, Ozarbayjon kabi mamlakatlarning raqamli iqtisodiyot sohasidagi tajribalari solishtirilib, ularning o'ziga xos yondashuvlari va natijalari tahlil etilgan. Shuningdek, raqamli transformatsiyaning iqtisodiy samaradorlikka, davlat boshqaruvi sifatiga va aholi hayot darajasiga ta'siri yoritilgan. Maqola yakunida raqamli iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish, innovatsion infratuzilmani rivojlantirish va kiberxavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, elektron hukumat, innovatsiya, axborot texnologiyalari, kiberxavfsizlik, raqamli to'lovlar, startup.

Аннотация: В статье рассматриваются процессы формирования и развития цифровой экономики в странах СНГ, анализируется динамика цифровых преобразований и региональная интеграция. Исследованы ключевые направления цифровой трансформации: электронное правительство, цифровые финансовые услуги, стартап-экосистемы, электронная коммерция и кибербезопасность. Сравнены подходы и результаты цифрового развития таких стран, как Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь и Азербайджан. В работе также раскрывается влияние цифровых преобразований на экономическую эффективность, качество государственного управления и уровень жизни населения. В заключении предложены рекомендации по усилению цифровой интеграции, развитию инновационной инфраструктуры и укреплению кибербезопасности.

Ключевые слова: цифровая трансформация, электронное правительство, инновации, информационные технологии, кибербезопасность, цифровые платежи, стартап.

Abstract: This article analyzes the formation and development of the digital economy in the CIS countries, examining the dynamics of digital transformation and regional integration. The study focuses on key aspects of digital transformation such as e-government, digital financial services, startup ecosystems, e-commerce, and cybersecurity. The experiences of Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Belarus, and Azerbaijan are compared, highlighting their specific approaches and outcomes. The article also explores the impact of digital transformation on economic efficiency, governance quality, and the standard of living. Finally, recommendations are provided for strengthening digital integration, developing innovative infrastructure, and enhancing cybersecurity.

Keywords: digital transformation, e-government, innovation, information technology, cybersecurity, digital payments, startup.

Kirish. XXI asrda dunyo iqtisodiyotining rivojlanishida raqamli texnologiyalar hal qiluvchi omilga aylandi. Raqamli iqtisodiyot inson faoliyatining barcha jabhalarini o'zgartirib yubordi ishlab chiqarishdan tortib xizmat ko'rsatish, ta'lim, sog'liqni saqlash, transport, moliya va davlat boshqaruvigacha bo'lgan sohalarda tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari ham bu jarayondan chetda qolmay, so'nggi yillarda raqamli transformatsiyani milliy rivojlanish strategiyasining markaziga qo'yimoqda. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi ushbu mamlakatlar uchun iqtisodiy samaradorlikni oshirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish, biznes muhitini yaxshilash va xalqaro raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, u yangi turdagi iqtisodiy xavf-xatarlar, kadrlar tanqisligi, kiberxavfsizlik muammolari va raqamli tafovut masalalarini ham keltirib chiqarmoqda. Raqamli iqtisodiyot mohiyatan iqtisodiy faoliyatning barcha bosqichlariga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish jarayonidir. Ya'ni, ishlab chiqarish, boshqaruv, marketing, moliya, logistika va xizmat ko'rsatish tizimlari elektron platformalar, dasturiy yechimlar va avtomatlashtirilgan ma'lumotlar bazalari orqali boshqariladi. Bu esa inson omilining rolini kamaytiradi, ma'lumotlar oqimini tezlashtiradi va qaror qabul qilish jarayonlarini aniqroq va shaffofroq qiladi. MDH mamlakatlari miqyosida bu jarayon turli tezlikda kechmoqda. Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Belarus va O'zbekiston bu borada mintaqaviy yetakchilar bo'lib, o'z milliy "raqamli iqtisodiyot" dasturlarini qabul qilgan. Mazkur maqola MDH mamlakatlarida raqamli iqtisodiyotning shakllanishi, rivojlanish omillari, natijalari va mavjud muammolarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotning maqsadi MDH davlatlarida raqamli o'zgarishlar jarayonini ilmiy asosda baholash, mintaqaviy raqamli integratsiyaning afzalliklari va to'siqlarini aniqlash, shuningdek, iqtisodiy islohotlarda raqamli texnologiyalarning o'rni va istiqbollari aniqlashdan iborat. Shu orqali, maqola raqamli transformatsiyaning ijtimoiy-iqtisodiy samaralarini baholash va istiqbolli yo'nalishlarni belgilashga xizmat qiladi.

MDH davlatlarida raqamli iqtisodiyotning shakllanishi varivojlanish tendensiyalari. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar jahon iqtisodiyotining rivojlanish sur'atlarini keskin o'zgartirib yubordi. Ayniqsa, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari ham bu jarayondan chetda qolmay, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida raqamli transformatsiya siyosatini faol amalga oshira boshladilar. Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, ta'lim, sog'liqni saqlash, moliya, transport va hatto davlat boshqaruvi tizimlarida asosiy o'sish omiliga aylanmoqda. MDH davlatlarida raqamli o'zgarishlar, bir tomondan, yangi texnologiyalarni joriy etish va innovatsiyalarni rag'batlantirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirayotgan bo'lsa, boshqa tomondan, kadrlar tayyorlash, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va axborot xavfsizligini ta'minlash kabi yangi chaqiriqlarni yuzaga keltirmoqda. Raqamli iqtisodiyotning asosiy mohiyati bu raqamli texnologiyalarni iqtisodiy faoliyatning barcha bosqichlariga integratsiya qilish, ya'ni ishlab chiqarish, boshqaruv, moliya va iste'mol jarayonlarini elektron raqamli asosda boshqarishdir. MDH mamlakatlarida raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston va Belarus Respublikasi yetakchi o'rinda turadi. Rossiya Federatsiyasida 2017-yilda qabul qilingan "Raqamli iqtisodiyot" milliy dasturi raqamli texnologiyalarni barcha tarmoqlarga joriy etishni maqsad qilgan. Natijada mamlakatda elektron hukumat tizimi, sun'iy intellekt markazlari, kiberxavfsizlik tarmoqlari va raqamli moliya xizmatlari keng rivojlandi. Qozog'istonda esa "Raqamli Qozog'iston" dasturi doirasida elektron xizmatlar, "Smart city" loyihalari va raqamli ta'lim platformalari joriy etildi. O'zbekiston ham bu borada izchil islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. "Raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasi doirasida davlat boshqaruvi, bank-moliya sektori, transport, soliq tizimi, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalari bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Buning natijasida iqtisodiy boshqaruv jarayonlarida ochiqlik, shaffoflik va samaradorlik sezilarli darajada oshdi. MDH davlatlarida raqamli iqtisodiyotning o'sishi ko'plab iqtisodiy ko'rsatkichlarda o'z

ifodasini topmoqda. Masalan, Rossiyada raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 6 foizdan oshgan, Qozog'istonda 4 foizni, O'zbekistonda esa 2,5 foizni tashkil etmoqda. Belarus Respublikasi esa IT eksporti bo'yicha mintaqada yetakchilardan biri bo'lib, mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 8 foizini texnologik xizmatlar tashkil etadi. Shu bilan birga, Armaniston, Ozarbayjon va Qirg'iziston kabi davlatlarda ham raqamli iqtisodiy platformalar, elektron to'lov tizimlari va startap ekotizimlari shakllanmoqda. MDH hududida umumiy tendensiya sifatida internet foydalanuvchilari sonining ortishi, elektron hukumat xizmatlarining kengayishi, onlayn ta'lim tizimlarining rivojlanishi va raqamli moliyaviy xizmatlarning ommalashuvi kuzatilmoqda. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi yangi imkoniyatlar bilan bir qatorda qator xavf va muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Eng asosiy muammolardan biri bu raqamli tafovut, ya'ni shahar va qishloq hududlari o'rtasida raqamli texnologiyalar va internetdan foydalanish imkoniyatlaridagi farqdir. Shuningdek, kadrlar malakasining yetarli emasligi, axborot xavfsizligi va kiberhujumlar xavfi, texnologik infratuzilmaning eskiligi ham raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Shu bois MDH davlatlari bu yo'nalishda hamkorlikni kuchaytirish, yagona raqamli maydon yaratish va ilmiy-texnologik almashinuvni kengaytirish zarur. MDH doirasida raqamli iqtisodiyot sohasidagi hamkorlik mexanizmlari ham bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda. 2019-yilda imzolangan "MDH davlatlarida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish konsepsiyasi" bu borada muhim hujjat bo'lib, u mintaqaviy integratsiyani chuqurlashtirish, elektron xizmatlar, elektron savdo, raqamli moliya, sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik va axborot almashinuvi sohalarida yagona standartlarni ishlab chiqishni nazarda tutadi. Mazkur konsepsiya asosida MDH davlatlari o'rtasida "raqamli integratsion platforma" yaratish, raqamli texnologiyalar sohasida qo'shma tadqiqot markazlari tashkil etish, yosh mutaxassislar uchun o'quv dasturlarini yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Bu tashabbuslar mintaqaning raqamli iqtisodiy salohiyatini oshirish bilan bir qatorda, global

raqobatbardoshlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Rossiyada "Raqamli iqtisodiyot-2035" dasturi, Qozog'istonda "Raqamli Qozog'iston", O'zbekistonda esa "Raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasi qabul qilingan bo'lib, ular davlat boshqaruvini raqamlashtirish, elektron hukumat tizimlarini kengaytirish, IT sohasida kadrlar tayyorlash va texnologik innovatsiyalarni rag'batlantirishga qaratilgan. Shu bilan birga, Belarus Respublikasi o'zining yuqori texnologiyalar parki orqali mintaqada IT eksportining yetakchisiga aylangan. Armaniston, Ozarbayjon va Qirg'iziston kabi davlatlarda esa raqamli to'lov tizimlari, startap ekotizimlari va mobil xizmatlar jadal rivojlanmoqda. Mintaqaviy hamkorlik bu borada hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. "MDH davlatlarida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish konsepsiyasi" doirasida yagona raqamli maydon, raqamli savdo va elektron ma'lumot almashinuvi tizimini yaratish iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtiradi va global raqobatbardoshlikni oshiradi. Shu jihatdan, MDH mamlakatlarining bir-biri bilan texnologik hamkorligi, qo'shma innovatsion markazlar tashkil etishi, kiberxavfsizlik sohasida tajriba almashuvi va raqamli standartlarni uyg'unlashtirishi strategik ahamiyatga ega.

Xulosa. MDH mamlakatlarida raqamli iqtisodiy o'zgarishlar jarayoni so'nggi yillarda sezilarli darajada jadallashdi. Mintaqadagi barcha davlatlar raqamli iqtisodiyotga o'tishni strategik ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan. Natijada, elektron hukumat tizimlari, raqamli moliyaviy xizmatlar, "smart city" loyihalari, elektron ta'lim va sog'liqni saqlash platformalari, blokcheyn asosidagi yechimlar va sun'iy intellekt tizimlari bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Bu o'zgarishlar iqtisodiyotning samaradorligini oshirish, davlat xizmatlarini soddalashtirish, biznes uchun qulay muhit yaratish va korrupsiya xavfini kamaytirish kabi ijobiy natijalarga olib keldi. Biroq, raqamli iqtisodiyot bilan bir qatorda, yangi turdagi muammolar ham yuzaga chiqmoqda. Eng avvalo, kiberxavfsizlik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, internet infratuzilmasining sifati, raqamli tafovut, hamda malakali IT mutaxassislar tanqisligi bu sohaning barqaror rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois, MDH mamlakatlari raqamli

transformatsiyani faqat texnologik emas, balki ijtimoiy va institutsional islohotlar bilan uyg'unlashtirishi zarur. Bunda aholining raqamli savodxonligini oshirish, yoshlar orasida IT ta'limni rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot markazlari va innovatsion startaplarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, MDH davlatlarida raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bu nafaqat texnologik yangilanish, balki iqtisodiy mustaqillik, barqarorlik va xalqaro

raqobatbardoshlikka olib boruvchi yo'ldir. Raqamli iqtisodiyot mintaqada yangi ish o'rinlari yaratish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, soddalashtirilgan xizmat ko'rsatish tizimini joriy etish va ijtimoiy hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi. Shu sababli, har bir MDH davlati o'z milliy raqamli siyosatini ishlab chiqishda umumiy mintaqaviy maqsadlar bilan uyg'unlikni ta'minlashi, ilg'or tajribalarni almashishi va raqamli taraqqiyotga yo'naltirilgan yagona iqtisodiy makonni shakllantirishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni, 2020 yil 5 oktyabr*
- 2. Abdullayev, Sh. (2022). Raqamli iqtisodiyot asoslari. Toshkent: TDIU nashriyoti.*
- 3. Karimov, N., Yuldashev, A. (2021). Axborot texnologiyalari va iqtisodiy rivojlanish. Toshkent: Iqtisodiyot universiteti nashriyoti.*
- 4. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi. (2023). Raqamli iqtisodiyot holati bo'yicha yillik hisobot.*
- 5. Raxmonov, B. (2022). Raqamli transformatsiya jarayonlarining ijtimoiy-iqtisodiy tahlili. TDIU ilmiy jurnali,*
- 6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori: "Axborot texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida", 2021-yil 12-mart.*